

Aplicación móvil para la detección de caídas en adultos mayores

L. Hamdan Medina^{1*}, M.S. Flores Alarcón^{1**}, S.M. Flores Barajas^{1***}, C.J. Torrero Flores¹, I.J. García Moreno¹,

¹Departamento de Sistemas y Computación, TecNM/Instituto Tecnológico de La Laguna, Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna S/N, Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila México

* lhamdanm@correo.itlalaguna.edu.mx, ** msfloresa@correo.itlalaguna.edu.mx,

***smfloresb@correo.itlalaguna.edu.mx

Área de participación: Sistemas computacionales

Resumen

El objetivo de este proyecto es ofrecer a los adultos mayores con problemas de debilidad muscular, alteraciones en su equilibrio entre otros, una herramienta que les permita comunicarse en caso de una caída; siendo ésta una de las lesiones más frecuentes en las personas adultas de 60 años o más. Para tal propósito, se desarrolló una aplicación móvil utilizando como metodología SCRUM que permita detectar una caída y al hacerlo, realiza una llamada de emergencia a los contactos registrados en la aplicación, así como también envía un mensaje de texto de auxilio. Además, se brinda una opción de planificación de medicamentos que incluye la configuración de recordatorios o alarmas.

Palabras clave: Adulto mayor, detección de caída, aplicación móvil.

Abstract

The objective of this project is to offer older adults with muscle weakness problems, alterations in their balance, among others, a tool that allows them to communicate in the event of a fall; this being one of the most frequent injuries in adults aged 60 or over. For this purpose, a mobile application was developed using a SCRUM methodology that allows detecting a fall and in doing so, makes an emergency call to the contacts registered in the application, as well as sends a text message for help. In addition, a medication planning option is provided that includes the setting of reminders or alarms.

Key words: Elderly, fall detection, mobile app.

Introducción

Las etapas del ser humano son graduales, continuas e irreversibles. En cada etapa se sufren cambios a nivel biológico, psicológico y social. La vejez es una de estas etapas y está determinada por la edad física o cronológica. El comienzo de esta etapa varía en cada país, por lo general a los 60 o 65 años según su religión, cultura e ideologías, aunque no es muy diferente al resto del mundo [1] y se le denomina persona o adulto mayor.

México ha adoptado el comienzo de la vejez a partir de los 60 años, al igual que Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Brasil, entre otros. En México, este criterio se basa en lo establecido en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM por sus siglas) que fue publicada por primera vez el 25 de junio del 2002 en el Diario Oficial de la Federación que en su artículo 3° señala que "...se entenderá por personas adultas mayores a las que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional" [2]. Este criterio está contenido en la Norma Oficial Mexicana, NOM-167-SSA1-1997 [3] para la prestación de asistencia social para menores y adultos mayores, definiendo este último aquellas personas que cuente con 60 años o más.

En nuestro país la población es aún joven pero no tanto, debido a que el segmento de población de adultos mayores está creciendo rápidamente. En México residían 15.4 millones de personas adultos mayores en el 2018 de las cuales 1.7 millones viven solos, esto significa que cuatro de cada diez adultos mayores viven solos. El índice de envejecimiento en el 2015 fue de 38 adultos mayores por cada 100 niños según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [4] y se espera que en el año 2050 existan 66.5 de adultos mayores por cada 100 niños [5]

Los adultos mayores enfrentan problemas de diferente índole no sólo con aquellos relacionados con su desgaste físico sino también problemas como la violencia, abuso, discriminación, pobreza, falta de empleo, soledad y accidentes; siendo éstos últimos los más frecuentes. Dentro de la clasificación de lesiones o accidentes que mayormente se presentan son las caídas [6] que pueden impedir que un adulto mayor logre un envejecimiento activo. A nivel mundial y en México los accidentes por caídas son consideradas un síndrome geriátrico y un problema de salud pública ya que es la primera causa de mortalidad hospitalaria en los adultos mayores [7] y una de las principales causas de discapacidad [8].

En Estados Unidos, se denomina adulto mayor a aquella persona que tiene 65 años o más; en el 2018 tenía una población de 52 millones de adultos mayores [9]. De esta población, cerca de 36 millones sufren una caída cada año, resultando en más de 32,000 muertes debido a este accidente. Uno de cada cinco adultos mayores que sufren una caída les causa lesiones como fracturas (siendo la más común la fractura de cadera) y golpes en la cabeza. Para el año 2030 esta población crecerá a 73 millones de los cuales 52 millones sufrirán caídas [10]. A nivel mundial, la población está envejeciendo debido a un aumento constante en la esperanza de vida [11], por lo tanto, los sistemas de salud deben de responder a las necesidades específicas de los adultos mayores entre ellas, lo referente a la prevención de accidentes y lesiones, así como el uso de dispositivos para el seguimiento y monitoreo de enfermedades físicas y mentales [12].

De lo anterior, es importante impulsar el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que contribuyan a cubrir las necesidades de los adultos mayores. Aunque éstos no conozcan todas las tecnologías ni las aplicaciones en un dispositivo electrónico como el teléfono celular y/o tablet, la realidad es que hay mucho por ofrecer en estos dispositivos como por ejemplo comandos de voz, una pantalla más grande, teclado inteligente, seguimiento de actividad física, comunicación más rápida por mencionar sólo algunos. [13] [14]

Por lo anterior el objetivo del presente trabajo es ofrecer una herramienta económica que permita a los adultos mayores a comunicarse en caso de caída, así como proporcionar opciones de comandos de voz y recordatorios de ingesta de medicamentos.

Desarrollo

Como se mencionó, los adultos mayores son más propensos a sufrir accidentes, dentro de casa o fuera de ella. En cualquier caso, los accidentes pueden provocar lesiones que no les permita realizar ciertos movimientos como ponerse en pie o sentarse. Este proyecto se enfoca al desarrollo de una aplicación móvil creada especialmente para adultos mayores, brindando la posibilidad de solicitar ayuda en caso de ocurrir una caída. Otra funcionalidad que se incluye en la aplicación es un planificador y recordatorio de la ingesta de medicamentos con el fin de no olvidar los días y horarios establecidos por el médico ya que, al olvidar tomar las medicinas puede ocasionar mareos, dolores de cabeza intensos, presión arterial alta por mencionar sólo algunos ejemplos que, a su vez, pueden provocar accidentes como las caídas.

En la Tabla 1 se muestran algunas aplicaciones para la detección de caídas que se encuentran disponibles en Google Play [15] como se puede observar sólo una aplicación ofrece programación de medicamentos, pero no comandos de voz y todas requieren de la adquisición de un plan mensual o anual lo que significa un gasto para una persona que por lo general cuenta con recursos económicos limitados.

Tabla 1. Comparativa de aplicaciones similares

<i>Aplicaciones para celular</i>	<i>Público objetivo</i>	<i>Contacto de emergencia</i>	<i>Reconocedor de voz</i>	<i>Programación de medicamentos</i>	<i>Nivel de sensibilidad de la caída</i>	<i>GPS</i>	<i>Costo</i>
Fall Detection	Deportistas	✓			✓	✓	✓
AlerteChute	General	✓			✓	✓	✓
Chk-In Fall Alert	General	✓		✓		✓	✓
Proyecto propuesto	Adultos mayores	✓	✓	✓			

Durante esta investigación se tomó en cuenta la relación de los adultos mayores y las nuevas tecnologías especialmente la utilización del teléfono celular. Una de las dificultades de mayor relevancia que está relacionada a la edad de los ahora adultos mayores es que en su época no tuvieron acceso a dispositivos inteligentes porque

aún no avanzaban las tecnologías como lo hacen actualmente. Esto cobra relevancia porque es un obstáculo entender el uso de estos aparatos, aunque ofrezcan, como ya se mencionó, muchos beneficios a este sector de la población. La adaptación a los dispositivos móviles es un factor clave considerando que los fabricantes de estos sólo piensan en usuarios jóvenes que han crecido con la tecnología y no en adultos mayores. Sin embargo, una de las motivaciones que tienen los adultos mayores es la comunicación, ya sea llamando desde cualquier lugar a un conocido o familiar como enviar y recibir fotografías, videos, actualizaciones de información de los nietos, familia, amigos entre otros. Lo anterior, hace que el adulto mayor esté motivado por aprender a utilizar el teléfono celular o tablet más allá de los obstáculos que se puedan presentar por la brecha generacional.

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología ágil Scrum, en vista de que diversos estudios han mostrado que es una metodología con respuestas rápidas para los clientes y exitosa en el desarrollo y entrega de aplicaciones de software. Se ha implementado en empresas como Toyota, Fuji-Xerox, Honda y Cannon, además de ser la más utilizada en empresas de desarrollo de software y recientemente en ambientes diferentes al desarrollo de software. Es una metodología que ordena los puntos de construcción del software para entregas de valor al cliente y la multiplicación de eficiencia del equipo de trabajo en un contexto en el que continuamente se reúne con el cliente para realizar entregas y mejorar el producto. Los desarrolladores elevan su productividad y la calidad del producto ante el competidor. [16][17]

Scrum ayuda al equipo de trabajo y a las organizaciones a generar valor en soluciones adaptativas para problemas complejos, los roles que se encuentran en la metodología son; el *Scrum Master* o líder que guía la construcción de una etapa de la aplicación, esta etapa es seleccionada del product backlog, que en su definición participó el *Product Owner* o cliente. El *Scrum Team* o equipo de trabajo convierte los pendientes en un incremento de la aplicación de software. Al término del sprint todos los participantes revisan el incremento del software y preparan el próximo sprint. [18]

En la revisión anual que realiza digital.ai encontró que las empresas de desarrollo de software incrementan la distribución de su fuerza de trabajo, así como al trabajo remoto y que piensan continuar de esta forma, aunque la pandemia termine. Los datos que obtuvieron indican que el 3% de las empresas planean el regreso a tiempo completo de sus empleados, el 25% permanecerán completamente en modo remoto y el 56% está pensando en un modelo híbrido en donde los trabajadores regresan a la oficina, pero no de manera diaria. [19]

Resultados y discusión

Para la primera versión de la aplicación, el entorno operativo que se consideró fue Android debido a que muchos adultos mayores cuentan con teléfonos celulares con este sistema operativo. La implementación del proyecto se realizó en Android Studio [20]. La versión piloto de la aplicación fue instalada en varios teléfonos celulares con el sistema operativo antes mencionado para realizar pruebas de funcionalidad y facilidad de uso.

En las pruebas de funcionalidad, se tomaron precauciones para que no hubiera lesiones durante esta fase y tomando en cuenta los resultados, se realizaron ajustes en el módulo de detección de caídas hasta que las pruebas fueron aprobadas. En las pruebas de facilidad de uso, también se realizaron ajustes ya que los adultos mayores que probaron la aplicación tenían dificultades físicas distintas como movimiento de brazos, movimiento de dedos, debilidad visual, entre otros; siendo factores importantes que dieron lugar a rediseñar la presentación de la información en la pantalla del celular. En la Figura 1 se muestran los Sprints para la primera versión de la aplicación.

Figura 1. Planificación de los Sprints para el desarrollo de la aplicación.

Requerimientos

En este contexto, se analizaron varias dificultades de los adultos mayores para el desarrollo de este proyecto, entre las cuales se consideró que la aplicación debería de tener una interfaz intuitiva para facilitar su utilización. Además, se consideran los siguientes requerimientos como son:

- Ofrecer una interfaz fácil de comprender para usuarios con poca o nula experiencia en el uso del teléfono celular.
- Efectuar llamadas de emergencia, este requisito se realizó en dos modalidades como se explica a continuación:
 - Llamada de emergencia activada por medio de voz o presionando un botón.
 - Llamada de emergencia al detectar una caída.
 - En este caso, tiene un tiempo de respuesta inferior a 10 segundos para que la aplicación realice la llamada automática.
- Ofrecer al usuario una manera sencilla de recordar los medicamentos a ingerir.
- La aplicación debe contar con imágenes que describan muy bien su función con la finalidad de minimizar errores en su uso y facilitar la adaptación del usuario a esta.
- Presentar información clara para evitar ambigüedades.

Análisis

De acuerdo con lo anterior, se observó que la aplicación debía contar con tres secciones principales las cuales se deben presentar de manera sencilla y en primer plano (acceso directo). Estas tres secciones son las siguientes:

- Contacto de emergencia. La aplicación debe realizar la llamada de emergencia. Para ejecutar esta acción, se deben registrar números de teléfono en caso de ocurrir una emergencia. La llamada será realizada de dos maneras: por control de voz y/o al detectar una caída. Además de las llamadas de emergencia, se consideró el envío de mensajes de auxilio a los números o contactos registrados.
- Control de voz. El usuario debe hablar para activar la llamada de emergencia.
- Planificador de medicamentos y recordatorio. La aplicación debe permitir registrar los medicamentos y en cada caso, enviar una alerta al usuario (recordatorio).

Después de analizar los requisitos, se consideró que la aplicación debería contener los módulos que se muestran en la Figura 2 que a continuación se describen:

- El módulo reconocedor de voz, su función es reconocer las palabras clave y ejecutar las órdenes.
- El módulo de detección de caídas es detectar la caída del celular y reaccionar. Esta función se basa en el acelerómetro del celular, el cual permitirá detectar movimientos poco usuales que puedan interpretarse como una caída y siendo el caso, la aplicación debe iniciarse, ejecutar la llamada de emergencia y enviar un mensaje de auxilio.
- El módulo de llamada de emergencia (marcado) y mensajes debe realizar la llamada y enviar un mensaje a los números de emergencia registrados en la aplicación. La llamada puede realizarse por medio de un comando de voz y/o de manera automática cuando existe la detección de una caída.
- El módulo de medicamentos tiene la función de notificar al usuario la ingesta de medicamentos.
- El módulo de configuración permite registrar los números de emergencia, así como un mensaje de auxilio, los medicamentos y sus horarios de ingesta.

Figura 2. Módulos necesarios para la aplicación.

Por lo anterior, se determinó que la aplicación deberá iniciar con una pantalla de bienvenida con tiempo de duración máxima de tres segundos. Enseguida presentará el menú principal con tres botones u opciones las cuales se describen a continuación:

- Botón de configuración: El usuario configurará los medicamentos y recordatorios, así como los números de teléfonos de emergencia. Deberá contar con la opción de regresar al menú principal.
- Botón de Emergencia: Al presionar este botón, se abrirá un cuadro de diálogo en el que aparecen los números de teléfono de emergencia registrados, así como la opción de realizar la llamada al 911 (número de emergencia gratuito). Las llamadas podrán realizarse presionando cualquiera de las dos opciones. Al realizar la llamada de emergencia, se deberá contar con crédito disponible ya que genera costo el cual dependerá del proveedor del servicio y del contrato adquirido.
- Botón de ayuda: Se abrirá un cuadro de diálogo con la información detallada del uso de la aplicación.

El tamaño de éstos deberá ser proporcional a la pantalla del teléfono celular, de tal manera que ocupen todo el espacio para facilitar el uso de la aplicación y puedan ser identificados por el usuario.

Diseño

De acuerdo con el análisis, se realizó el diseño básico de la aplicación. En la Figura 3 se puede observar la propuesta de diseño, en ella se aprecia la etiqueta "Principal", esta pantalla es la principal de la aplicación y contiene cuatro botones: llamadas de emergencia y SOS (A), configuraciones (B), medicaciones (C) y de ayuda. Enseguida se describe la funcionalidad de cada botón mostrada en la Figura 1:

A. Es la llamada de emergencia que puede ser a un teléfono registrado y al teléfono de emergencias 911. Además, se realizará el envío de un mensaje de texto a un teléfono registrado en caso de solicitar auxilio.

B. Es la configuración de contactos en caso de emergencia. El orden en que se agregan los números de teléfono de emergencia es la prioridad que se genera al momento de activarse la llamada de emergencia.

C. Es la configuración de los medicamentos. Se puede agregar el nombre del medicamento, la frecuencia de la ingesta o toma y los días, para lo cual se debe seleccionar el calendario. En este caso, aparecerán las opciones para seleccionar el día de inicio y fin de la toma del medicamento y se muestra en **D.**

Ayuda. Describe el uso de la aplicación, información general de la versión y de los desarrolladores.

Figura 3. Descripción de las vistas o pantallas de la aplicación completa.

Cabe mencionar que esta aplicación se encuentra en la etapa de recolección de datos, por tal motivo aún no se puede presentar de forma cuantitativa datos que nos permitan ampliar la discusión en el uso de la misma.

Al iniciar la aplicación, aparece la pantalla de inicio o bienvenida a la aplicación cuya duración es de tres segundos aproximadamente ya que es una vista de carga únicamente, en la Figura 4 se muestra el inicio de la aplicación.

Figura 4. Inicio de la primera versión de la aplicación (a) y menú principal (b).

Cuando se ejecuta la aplicación y termina la carga, aparece la pantalla de inicio que se muestra en Figura 4 (a). Enseguida, se presenta el menú principal Figura 4 (b). El menú está dividido en tres partes, las cuales se pueden identificar por las imágenes. El diseño se modificó debido a las pruebas mencionadas anteriormente. Como se puede observar, el botón de llamada de emergencia es más grande y se ubica en la parte central baja ocupando la mayor parte de la pantalla. El botón de ayuda se eliminó de esta pantalla principal debido a que causaba confusión al momento de utilizar la aplicación.

Botón de “Emergencia” del Menú Principal.

Esta opción realiza la llamada de emergencia al contacto registrado en la aplicación la cual se muestra en la Figura 4 (b). Además, se envía un mensaje de alerta al mismo contacto.

Botón “Medicamentos” del Menú Principal.

Al seleccionar la opción “Medicamentos”, automáticamente se mostrará la vista que se muestra en la Figura 5 (a). El usuario deberá ingresar los medicamentos para llevar el registro y control de los mismo. Para agregar los medicamentos se debe presionar el botón “+” que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Al presionar el botón para agregar medicamentos, aparecerá una vista como se muestra en la Figura 5 (b). En esta pantalla el usuario deberá ingresar datos importantes del control de medicamentos.

En la Figura 5 (b) se muestra la información que deberá ingresar el usuario y que a continuación se detalla. El campo “Nombre de medicina” es el nombre del medicamento que se va a registrar en la aplicación. El campo “Tipo” se refiere a la forma en que se va a ingerir, por ejemplo, si es tableta, inyección o suspensión. El usuario deberá seleccionar una opción de las siguientes: “Tableta/Comprimido”, “Inyección” o “Suspensión”. La siguiente información, “Dosis”, en este campo el usuario debe de registrar la cantidad a tomar, por ejemplo, cuantas tabletas se deberá tomar. En el campo “Horas” se registra cada cuanto tiempo se tendrá que tomar el medicamento.

En el campo “Días de toma” se ingresa el número de días que el usuario deberá tomarse el medicamento. Por último, la opción de “Prioritario” se refiere a que se le notificará al usuario la hora de toma del medicamento sin importar la hora (notificaciones nocturnas) en la que se programe la alarma, esto se le hace saber al usuario cuando selecciona esta opción ya que se muestra un cuadro de dialogo informando al usuario la acción que se realizará. En caso de no marcar la opción “Prioritario”, los recordatorios serán diurnos.

La opción de “ELIMINAR” borra el registro de ese medicamento.

La opción de “GUARDAR”, almacena la información del medicamento y prepara las notificaciones a realizar.

Enseguida aparecerá una pantalla como se muestra en la Figura 5 (c) y se mostrarán todos los medicamentos registrados que el usuario registró junto con una breve descripción visible de cuanto se tiene que tomar y cada cierto tiempo. De esta forma el usuario observará los medicamentos y su horario de consumo. Proporcionando una vista sencilla y entendible para el usuario. Permitiendo a su vez el registro de cualquier cantidad de medicamentos.

Figura 5. Registro de medicamentos (a), agregar medicamentos (b) y listado de medicamentos (c).

Botón de “Configuración” del Menú Principal

La opción de “Configuración”, contiene dos botones. En el primer botón como se muestra en la Figura 6 (a), es para configurar contactos. Al presionar este botón, permite al usuario definir los contactos para llamar en caso de una caída, Figura 6 (b). Esta sección permite agregar nuevos contactos que no se encuentran en el directorio del teléfono celular. En caso de existir, se realiza una búsqueda por nombre y se agrega a la aplicación como contacto de emergencia como lo muestra la Figura 6 (c).

El segundo botón “Configurar Mensaje” como se muestra en la Figura 6 (a), se desplegará una pantalla como en la Figura 7, en esta opción se requiere que el usuario redacte el mensaje de notificación de alerta a los contactos registrados en la aplicación. Para hacer esta opción más sencilla, al ingresar el usuario observará un mensaje de alerta propuesto que el usuario puede modificar o dejarlo como está.

Figura 6. Configuración de mensaje (a) y contactos (b y c).

Figura 7. Configuración de mensaje.

La aplicación en funcionamiento se muestra en las siguientes imágenes (Figura 8). En la imagen (a) se observa el inicio de la aplicación con las tres secciones arriba descritas. En el caso de detectarse una caída se realiza la llamada como se muestra en la Figura 8 (b y c).

Figura 8. Funcionamiento de la aplicación.

Trabajo a futuro

Como parte del trabajo en versiones futuras, se tiene contemplado mejorar la sensibilidad ante una caída ya que es la funcionalidad principal de la aplicación. Además, se desea agregar la lectura de medicamentos por medio de la cámara del celular para que el usuario final no escriba el nombre del medicamento. Otra opción que se observó necesaria agregar a la aplicación fue crear una paleta de colores o de temas para que pueda ser cambiada por el adulto mayor debido a las debilidades visuales muy variadas presentan algunos usuarios. Además, se puede incursionar en la incorporación del uso de wearables que puedan prevenir la caída con base en la monitorización de algún biomarcador como frecuencia cardíaca, cansancio por baja calidad en el sueño, por mencionar algunos.

Conclusiones

Este proyecto se desarrolló con la colaboración de estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales del TecNM Campus La Laguna durante el semestre enero- junio del 2021. Los dispositivos móviles, en este caso, el teléfono celular ofrece gran variedad de aplicaciones que pueden ser utilizadas por los adultos mayores dándoles un grado de independencia y calidad de vida que es primordial a esta edad esta fue una de las conclusiones al terminar la aplicación y observar el uso de esta. Durante el desarrollo de este proyecto se comprendió mejor los obstáculos a los que se enfrentan los adultos mayores y se reflejó en el cambio del diseño que se había propuesto. El primer diseño de la aplicación no era el mejor para personas con dificultades en el movimiento de los dedos y manos. Otro problema que se presentó fue la configuración correcta del acelerómetro del teléfono celular, se realizaron pruebas de caída con protecciones para que los usuarios (no adultos mayores) fueran a resultar lastimados. Actualmente la aplicación sigue siendo probada por adultos mayores que fueron seleccionados para diversas pruebas para mejorar la sensibilidad, facilidad de uso y diferentes abanicos de colores que aporten un mayor apoyo a los adultos mayores. Por esta razón esta aplicación se encuentra en la etapa de recolección de datos, por tal motivo aún no se puede presentar de forma cuantitativa datos que nos permitan ampliar la discusión en el uso de la misma.

Agradecimientos

Agradecemos al TecNM Campus La Laguna por su apoyo a los estudiantes que participaron con mucho entusiasmo en la creación de una aplicación de utilidad para sus abuelitos. A los adultos mayores que contribuyeron (y lo siguen haciendo) enormemente con sus consejos y opiniones en pro de generar una herramienta que realmente pueda ser utilizada por ellos.

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Geriátría, «Envejecimiento,» 13 Noviembre 2017. [En línea]. Available: <http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/institucional/envejecimiento.html>. [Último acceso: 17 01 2022].
- [2] Secretaría de Desarrollo Social, «Diario Oficial de la Federación,» Cámara de Diputados, 10 05 2022. [En línea]. Available: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldpam/LDPAM_orig_25jun02.pdf. [Último acceso: 06 05 2022].
- [3] Secretaría de Salud, «Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSAa-1997,» 17 noviembre 1999. [En línea]. Available: <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/167ssa17.html>. [Último acceso: 16 01 2022].

- [4] INEGI, «Instituto Nacional de Estadística y Geografía,» 30 septiembre 2019. [En línea]. Available: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf. [Último acceso: 26 06 2022].
- [5] INAPAM-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, «Estudio de Factores relacionados con el riesgo de caídas en los albergues de la Ciudad de México del INAPAM,» Escuela de Salud Pública de México, Ciudad de México, 2019.
- [6] OMS, «Organización Mundial de la Salud,» 5 febrero 2018. [En línea]. Available: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud>. [Último acceso: 15 07 2022].
- [7] UMH United Methodist Homes, «Medical alert systems save lives,» 28 agosto 2014. [En línea]. Available: <https://www.umh.org/assisted-independent-living-blog/medical-alert-systems-save-lives>. [Último acceso: 16 07 2022].
- [8] R. G. Ma. Guadalupe y N. S. d. Snyder, «Lesiones accidentales en adultos mayores: un reto para los sistemas de salud,» *Salud Pública en México*, pp. 463 - 471, 2008.
- [9] CDC Older Falls Data, «Centers for Disease Control and Prevention,» 09 07 2020. [En línea]. Available: <https://www.cdc.gov/falls/data/index.html>. [Último acceso: 16 07 2022].
- [10] Centers for Disease Control and Prevention, «Injury Prevention & Control,» 16 12 2020. [En línea]. Available: <https://www.cdc.gov/injury/features/older-adult-falls/index.html>. [Último acceso: 16 07 2022].
- [11] United Nations-Department of Economic and Social Affairs, «World population ageing,» 2015. [En línea]. Available: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf. [Último acceso: 16 07 2022].
- [12] Pan American Health Organization, «PAHO/OMS,» 01 01 2020. [En línea]. Available: <https://www.paho.org/en/healthy-aging>. [Último acceso: 15 07 2022].
- [13] EL CEO, «La relación entre los smartphones y los adultos mayores en México no es tan mala como parece,» 10 abril 2019. [En línea]. Available: <https://elceo.com/tecnologia/la-relacion-entre-los-smartphones-y-los-adultos-mayores-en-mexico-no-es-tan-mala-como-parece/>. [Último acceso: 26 06 2022].
- [14] CENIE Centro Internacional sobre el Envejecimiento, «Los beneficios de los smarphones para personas mayores,» 1 septiembre 2019. [En línea]. Available: <https://cenie.eu/es/blog/los-beneficios-de-los-smartphones-para-personas-mayores>. [Último acceso: 16 07 2022].
- [15] Google Play, [En línea]. Available: https://play.google.com/store/apps?hl=es_MX. [Último acceso: 26 08 2022].
- [16] S. I. Mariño y P. L. Alfonso, «Implementación de SCRUM en el diseño del proyecto Trabajo Final de Aplicación,» *Scientia Et Technica*, vol. 19, nº 4, pp. 413-418, 2014.
- [17] M. Hron y N. Obwegeser, «Why and how is Scrum being adapted in practice: A systematic review,» *Journal of Systems and Software*, vol. 183, 2022.
- [18] K. Schwaber y J. Sutherland, «The Scrum Guide,» Ken Schwaber and Jeff Sutherland, 2020.
- [19] Digital.ai, «15th Annual State Of Agile Report,» Digital.ai, 2021
- [20] Android Studio, «Developers» 20 agosto 2019. [En línea]. Available: <https://developer.android.com/studio/archive?hl=es-419>. [Último acceso: 16 07 2022].